

Кравчук Володимир Іванович, доктор технічних наук, професор, академік НААН

ORCID ID: 0000-0003-2196-4960

Івкін Віктор Іванович, голова правління Асоціації агровольтаїки України

ORCID ID: 0000-0001-6265-1085

Самсоненко Іван Сергійович, магістр 1-го року “Н1” Агрономія Національного Університету Біоресурсів і Природокористування України

ORCID ID: 0009-0005-9784-6313

АГРОВОЛЬТАІКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ІНТЕГРОВАНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ТА ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ: КОНЦЕПТ «АГРОВОЛЬТАІКА ДЛЯ ШКОЛИ»

Анотація. У роботі розглянуто агровольтаїку як інструмент інтегрованого розвитку інфраструктури в умовах післякризової трансформації України. На прикладі ініціативи «Агровольтаїка для школи» обґрунтовано можливість поєднання енергетичних, освітніх та соціально-економічних функцій у межах єдиної просторової моделі. Запропоновано концептуальне бачення впровадження агровольтаїчних систем у закладах освіти та визначено їх потенціал у контексті державної політики.

Ключові слова: *агровольтаїка, розподілена генерація, освітня інфраструктура, енергетична стійкість, публічна політика.*

Вступ. Відбудова України вимагає переосмислення підходів до розвитку базової інфраструктури, зокрема освітньої та енергетичної. Традиційні галузеві моделі управління, в яких енергетика, освіта та територіальний розвиток розглядаються окремо, демонструють обмежену ефективність в умовах ресурсних обмежень та високих ризиків. Це актуалізує потребу у впровадженні інтегрованих рішень, здатних забезпечити синергію між різними секторами.

У науковій та прикладній площині агровольтаїка розглядається як один із таких інструментів. Її ключова особливість полягає у поєднанні двох функцій — виробництва енергії та аграрного використання земель — без втрати ефективності кожної з них. Проте потенціал цієї моделі не обмежується аграрним сектором і може бути розширений на соціальну інфраструктуру.

Мета дослідження — концептуально обґрунтувати застосування агровольтаїки у сфері освіти як інструменту інтегрованої державної політики та визначити основні ефекти від реалізації моделі «Агровольтаїка для школи». Методологічна основа дослідження базується на аналізі міжсекторальних взаємозв'язків, узагальненні практик впровадження розподіленої генерації та логіці функціональної інтеграції інфраструктурних рішень.

Основна частина. Ініціатива «Агровольтаїка для школи» передбачає створення на базі закладів загальної середньої освіти інтегрованих систем, що поєднують локальну генерацію електроенергії, її накопичення та використання земельної ділянки для аграрного виробництва. Постановка такої моделі виходить з кількох базових передумов. По-перше, заклади освіти є об'єктами критичної соціальної інфраструктури, стабільність функціонування яких безпосередньо впливає на життєздатність громад. По-друге, більшість шкіл, особливо у сільській місцевості, мають у своєму розпорядженні земельні ділянки, які можуть бути використані більш ефективно. По-третє, сучасна освітня парадигма потребує переходу до прикладного навчання, інтегрованого з реальними технологічними процесами.

З технологічної точки зору модель передбачає встановлення фотоелектричних систем потужністю 50–80 кВт на піднятих конструкціях, що забезпечують можливість одночасного ведення сільського господарства. Доповненням виступають системи накопичення енергії (150–300 кВт·год), які забезпечують автономність функціонування об'єкта.

Енергетичний ефект моделі полягає у переході від залежності від централізованого енергопостачання до часткової або повної автономності. Це дозволяє мінімізувати ризики переривання освітнього процесу та забезпечити стабільну роботу інфраструктури, зокрема харчоблоків і укриттів.

Освітній ефект визначається трансформацією навчального середовища. Агровольтаїчна система виступає як інструмент інтеграції теоретичних знань і практичних навичок. Вона створює можливість для формування міждисциплінарних компетентностей, що відповідають сучасним вимогам до підготовки фахівців.

Соціально-економічний ефект проявляється у зниженні витрат на енергоносії та підвищенні ефективності використання ресурсів. Використання вирощеної продукції у системі шкільного харчування створює замкнений локальний цикл, що підвищує стійкість громади.

Важливим є також управлінський аспект. Запропонована модель демонструє можливість інтеграції різних політик у межах одного рішення. Вона поєднує цілі енергетичної безпеки, освітньої реформи та розвитку територій, що відповідає сучасним підходам до публічного управління.

Висновки. Агровольтаїка у форматі інтеграції з освітньою інфраструктурою може розглядатися як ефективний інструмент реалізації комплексної державної політики. Її впровадження дозволяє одночасно вирішувати завдання енергетичної стійкості, модернізації освіти та підвищення ефективності використання ресурсів на рівні громад. Запропонована модель потребує подальшої апробації у форматі пілотних проєктів, результати яких можуть стати основою для її масштабування.

Список використаних джерел

1. Dupraz C., Marrou H., Talbot G. et al. Combining solar photovoltaic panels and food crops for optimising land use: Towards new agrivoltaic schemes. *Renewable Energy*. 2011. Vol. 36(10). P. 2725–2732.

2. Barron-Gafford G.A., Pavao-Zuckerman M.A., Minor R.L. et al. Agrivoltaics provide mutual benefits across the food–energy–water nexus in drylands. *Nature Sustainability*. 2019. Vol. 2. P. 848–855.
3. Adeh E.H., Selker J.S., Higgins C.W. Remarkable agrivoltaic influence on soil moisture, microclimate, and water-use efficiency. *PLOS ONE*. 2018. Vol. 13(11).
4. Weselek A., Bauerle A., Hartung J. et al. Agrivoltaic systems: applications, challenges, and opportunities. A review. *Agronomy for Sustainable Development*. 2019. Vol. 39.